

ARQUITETURA ART DCO EM LONDRINA PR

Seo temtica: Precursores do Moderno

Autor: Antonio Manuel Nunes Castelnou

Formao: Arquiteto e Engenheiro Civil. Mestre em Teoria e Histria da Arquitetura. Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Paran – UFPR.

Endereo: UFPR – Centro Poltcnico. Jd. das Amricas, Bloco 1 – CEP 81.531-990. Tel. (41) 3324-4377 / 3361-3085 – Curitiba PR – E-mail: castelnou@ufpr.br.

Resumo

A cidade de Londrina, com mais de 70 anos de existncia e cerca de meio milho de habitantes, nasceu a partir de uma iniciativa planejada de ocupao territorial, que a transformou em grande plo irradiador de desenvolvimento na dcada de 1940, papel que se consolidou com a expanso da cultura cafeeira na regio e seu apogeu nos anos 50, perodo em que ocorreu a sua efetiva modernizao. Ao mesmo tempo em que o desenvolvimentismo predominava em nvel nacional, o que acabou se refletindo no mbito local e, conseqentemente, na mentalidade de seus administradores, os quais possibilitaram a introduo e a afirmao da arquitetura moderna na cidade, Londrina atingia seu pice como centro de influncia regional. Tal situao coloca o acervo modernista da cidade em destaque, mas no invalida o estudo das bases que este encontrou para ali se consolidar. Diante disto, este artigo procura abordar o perodo que antecede  transformao moderna da paisagem londrinense, enfocando a arquitetura dos anos 40, predominantemente de caractersticas Art Dco e que j possua elementos questionadores da prtica ecltica ou, no caso local, das construes vernculas em madeira. A partir da pesquisa em campo e catalogao de seus principais exemplares, o texto aponta os elementos mais marcantes dessa linguagem arquitetnica, a qual apresentava algumas nfases tcnico-funcionais, geometrizo e resgate de unidade estilstica. Visando destacar a importncia da preservao dessas edificaes que antecediam algumas das solues modernas, esta pesquisa sublinha o valor desse tipo de arquitetura como patrimnio histrico e artstico de todo o Paran.

Palavras-chaves / key words: modernismo; art dco; histria; patrimnio arquitetnico / modernism; art dco; history; architectural heritage

Introduo

Sabe-se que o homem habita o Norte paranaense desde a Pr-Histria; ocupao esta pertencente s fases arqueolgicas de tradio Tupi-Guarani, cujas populaoes eram formadas basicamente por caadores e coletores. Os primeiros europeus que ali chegaram, a partir do sculo XV, encontraram uma regio – que, pelo *Tratado de Tordesilhas*, pertencia  Espanha – densamente povoada por indgenas. Somente aps a emancipao poltica do Paran, em 1853, expedioes militares portuguesas foram intensificadas, fundando aldeamentos destinados a reunir os ndios, para que fossem catequizados e integrados  sociedade nacional. Entre 1862 e 1920, ocorreu a ocupao progressiva do Vale do Paranapanema por plantadores de caf mineiros e paulistas, o que aconteceu desde o Rio Itarar at o Rio Tibagi, com a fundao de algumas cidades do *Norte Velho*, graas  ao de empresas privadas.

De acordo com Zorta (1975), entre essas empresas, a mais importante foi a *Paran Plantations Limited*, criada em 1924, a partir da aquisio de cerca de 515.000 alqueires paulistas do governo paranaense, por parte de um tcnico em agricultura e florestamento ingls chamado Simon Joseph Fraser, o *Lord Lovat*. Esta poro de mata virgem localizava-se no Centro-Norte do Estado do Paran, entre os Rios Paranapanema, Tibagi e Iva, caracterizando-se por ser dotada de uma terra de excepcional fertilidade. Tal associao era a matriz londrina da *Companhia de Terra Norte do Paran* – CTNP, organizada em 24 de setembro de 1925, por Arthur Thomas e Antonio Moraes Barros, que comearam a dividir as terras em lotes agrcolas com facilidades de compra para atrair colonos de todo o pas, principalmente cafeicultores de origem humilde.

Basicamente, o modelo de ocupao da regio consistia na diviso de lotes rurais de pequena rea – cerca de 10 a 20 alqueires –, com previso de ncleos de apoio rural, mais tarde transformados em cidades pelo crescimento demogrfico e econmico. Houve o planejamento de uma espinha dorsal de penetrao Leste-Oeste, na qual se financiou a construo de uma ferrovia para o escoamento da produo em direo ao porto de Santos SP, alm de ramificaoes laterais. Previu-se ainda a criao de polos de produo distanciados de 100 em 100 km – como Londrina, Maring (antiga *Lovat*), Cianorte e Paranaiva – e de outros intermedirios, com 12 a 15 km de distncia entre si – como Camb (antiga *Nova Dantzig*), Rolndia e Arapongas (JOFFILY, 1985).

Esta formao em rede de cidades visava certo isolamento poltico da regio e a possibilidade de se formarem ncleos econmicos, criando-se patrimnios, polos comerciais e centros abastecedores intermedirios. A fundao da cidade de Londrina deu-se em agosto de 1929 como principal centro de operaoes deste planejamento imobilirio-colonizador, elevando-se  condio de Municpio cinco anos mais tarde, em 1934. Nasceu com a funo de coordenar, orientar e

promover o plano de ocupação da CTNP e, desde o início, constituiu-se no centro coletor de matéria-prima e distribuidor de bens-de-produção e serviços à população regional. Conforme Castelnou (2002b), sua posição espacial determinava as suas relações de dependência com São Paulo e seu desenvolvimento a partir de então foi surpreendente.

A década de 1930 foi marcada pela *Fase do Pioneirismo*, quando houve muita propaganda sobre a fertilidade das terras norte-paranaenses e foi montado todo um sistema de mobilização para apoiar o empreendimento da CTNP. Típicas do início da ocupação da cidade, as primeiras habitações eram feitas em palmito, de chão batido e cobertas com pequenas tábuas de pinho. Aos poucos, os pioneiros começaram a substituir essas casas por outras de madeira serrada. O sistema utilizado nas moradias era o de mata-juntas, com telhados de quatro águas, cobertos por telhas cerâmicas; e possuíam varandas com balaustradas de madeira. De acordo com Zani (2003), os pioneiros tinham pressa em morar e a madeira era abundante e barata. Contudo, já a partir da década de 1940, as construções de alvenaria começavam a aumentar, modificando substancialmente a paisagem urbana de até então. Surgiram assim obras que apresentavam referências *Art Déco*¹ na sua composição volumétrica e espacial, caracterizando-se por formas racionalizadas, limpeza decorativa, janelas retangulares e escalonamento nas fachadas, o que produzia uma versão “adocicada” do modernismo, então em fase de expansão no país. Pode-se dizer que a arquitetura *Art Déco* correspondeu a um meio termo entre a prática eclética e a moderna, vindo ao encontro do gosto burguês, avesso a radicalismos, tais como os que eram propostos pela arquitetura moderna.

O *Art Déco* nasceu precisamente em Paris, por volta de 1925, espalhando-se por toda a Europa e expressando o espírito de uma época em particular. Já no Brasil, o estilo e suas influências na arquitetura aconteceram de modo tardio, especialmente a partir dos anos 30 e 40, vindo concorrer com as tendências de modernização arquitetônica. Ele centralizou-se principalmente nas obras comerciais, caracterizadas por entradas de esquina, cantos arredondados, platibandas escalonadas, saliências em friso e grandes vitrais. Seus maiores centros de difusão foram Rio de Janeiro e São Paulo, de onde vários arquitetos partiram expandindo as fronteiras do *Déco*.

Em Londrina, tal manifestação aconteceu principalmente no decorrer dos anos 40, aparecendo em obras que se tornavam referências dentro do panorama arquitetônico da cidade, tais como a *Agência Central de Correios e Telégrafos*, construída nos finais da década de 1940; e o prédio do antigo Fórum, atual *Biblioteca Pública Municipal*, inaugurado em setembro de 1950. Tais exemplares possuem citações *Art Déco*, como os balcões nas janelas, jogos volumétricos e

¹ O advento do estilo *Art Déco* correspondeu, segundo Ducher (2001), a um sensível recuo do repertório vegetal do estilo *Art Nouveau*. As ondulações lineares inspiradas pela flora foram substituídas por combinações de formas geométricas, influenciadas pelo *Cubismo*. O despojamento das superfícies, em alguns casos, veio acompanhado da predileção pelo ângulo reto, pelas cores primárias e pelas formas elementares, conforme as pesquisas neoplásticas e construtivistas. O *Futurismo* também influenciou no estilo, pois acentuava a simplificação das formas e as pesquisas sobre o movimento.

ornamentação geometrizada. Além destas, muitas outras construções reproduziam os padrões deste estilo, mas que, devido ao acelerado desenvolvimento da cidade, acabaram sendo desfiguradas ou mesmo demolidas, sendo substituídas por outras obras. Assim, torna-se interessante apontar aquelas que ainda marcam a paisagem londrinense, destacando seu valor como verdadeiros testemunhos do passado, além de exemplares fundamentais, que serviram de bases para o assentamento da arquitetura moderna na cidade e região.

Este trabalho centraliza-se justamente nesta questão, procurando focar esta manifestação arquitetônica tão peculiar, muitas vezes eclipsada pelo *Movimento Moderno*, mas cujo estudo torna-se fundamental quando o interesse é avaliar as iniciativas pioneiras de arquitetura, que provocaram mudanças na paisagem urbana das cidades paranaenses em contraposição à prática eclética, que ainda marcava as primeiras décadas do século passado. Tendo isto em vista, o artigo tem como objetivo geral apontar, com base em uma pesquisa de campo, levantamento de dados e análise crítica, os principais exemplares londrinenses de arquitetura *Art Déco*, de modo a destacar seu valor histórico e também contribuir para a preservação da memória paranaense. Assim, procurou-se ressaltar os elementos mais marcantes dessa linguagem arquitetônica, a qual apresentava algumas ênfases técnico-funcionais, geometrização e resgate de unidade estilística.

Origens e Desenvolvimento do Art Déco

O *Art Déco*, de acordo com Conde & Almada (1997), foi um conjunto de manifestações artísticas, estilisticamente coesas, originado na Europa e que se expandiu para as Américas, a partir dos anos 20. Basicamente, dividiu-se em quatro períodos: a formação e manifestações embrionárias, até 1925; o lançamento ao público, divulgação mundial e expansão, de 1925 a 1930; a consolidação e apogeu, de 1930 a 1940; e manifestações tardias, de 1940 a 1950. Na Europa de meados dos anos 20, de forma paralela à linha modernista de raiz germânica, desenvolveram-se outros delineamentos que tiveram um ponto de partida em Paris e a sua expressão concreta na *Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes* de 1925. Enquanto na Alemanha pregava-se que as artes decorativas deveriam estar muito ligadas à arquitetura funcionalista, na França, o panorama era diferente, talvez pela força e o prestígio dos estilos anteriores. Esta posição era considerada uma reação do espírito burguês diante das negações dos artistas de vanguarda, sem deixar porém de incorporar alguns dos conceitos geometrizarantes estabelecidos pelo cubismo e pelo racionalismo (MAENZ, 1974).

Conforme Lambert (1981), o *Art Déco* foi um “movimento”² de *design* que conjugou a arte e a *Era da Máquina*, produzindo principalmente cerâmicas, tecidos e mobiliários geométricos,

² Ao contrário do *Movimento Moderno*, o *Art Déco* não pode ser definido propriamente como um “movimento” artístico, principalmente pelas seguintes razões: a ausência de uma doutrina teórica unificadora, composta por manifestos, associações ou publicações, que ordenasse a produção segundo conceitos e paradigmas bem definidos e consensuais – o *Déco* era basicamente pragmático –; e a abrangência limitada, pois, embora difundido mundialmente, não chegou a abarcar a totalidade da produção de uma época ou região, convivendo em sincronia, ao longo do seu desenvolvimento, com outras correntes artísticas (CONDE & ALMADA, 1997).

aerodinâmicos e “modernistas”. Conciliou-se arte e indústria em desenhos que podiam ser produzidos em massa a baixo custo, usando novos materiais, como plásticos, *vitaglass* e concreto armado. Para Lassalle (1986), a Exposição Parisiense de 1925 foi a demonstração em todos os domínios do novo estilo em voga, o qual aliava aos pormenores afetados do *Art Nouveau*, tal como se apresentavam na sua tendência geométrica, outros de um gosto naturalmente passadista; e, por isso mesmo, tranqüilizadores para um público a quem a vanguarda e a simplicidade moderna assustavam. A fórmula obteve um sucesso imediato.

Segundo Tambini (1999), o *Déco* foi um estilo decorativo que recebeu influências variadas, do cubismo à arte egípcia e à valorização do maquinário moderno. Caracterizado por padrões geométricos simples, extremidades angulosas e cores brilhantes, foi empregado em uma ampla série de disciplinas. Basicamente, de acordo com Weber (1993), suas características eram: a simplificação e pureza das linhas e dos planos da mobília, que mantinham em muitos casos os ecleticismos dominantes no passado; a supressão da decoração considerada inútil, limitando-a geralmente a um ornato floral de escasso relevo e de estilização geométrica; a elaboração complexa com técnicas refinadas e ricos materiais, visando evitar a sensação de pobreza trazida pela simplificação das formas; e a decoração de interiores através de uma solução completa confortável e suntuosa, com a aplicação de temas de fauna ou de flora misturados com motivos de raiz arquitetônica e inclusive com cenas anedóticas que se combinavam com formas e esquemas geométricos.

Para Duncan (1988), as manifestações de *Art Déco* nas décadas de 1920 e 1930 foram tão variadas quanto suas raízes. Na arquitetura, o vidro colorido e o cromo criaram o visual particular a custos relativamente baixos e foram usados com sucesso em prédios públicos. A arquitetura externa dos prédios de cinema, bem como seus interiores suntuosos, desempenhou um papel importante na popularização do estilo, assim como detalhes até hoje intactos na ambientação do *Radio City Music Hall* (1931/2), em Nova York. Nesta metrópole norte-americana, os arquitetos de arranha-céus assimilaram o *Art Déco* rapidamente, o que acabou por transformá-la no maior reduto do estilo fora da França. Nos anos 20, várias cidades dos EUA passaram a ostentar obras em *Art Déco*, inspiradas pelos nova-iorquinos *Barclay-Vesey Building* (1925), *Chrysler Building* (1930), *Empire State Building* (1931) e *Rockefeller Center* (1935).

Ao mesmo tempo em que o *Déco* foi se afirmando, no decorrer da década de 1920, o estilo foi adotando um contorno sinuoso, baseado na silhueta aerodinâmica dos veículos, derivação esta que recebeu o nome de *Streamline Style*. Tal tendência, que buscava um aerodinamismo não-funcional mesmo em objetos estacionários, abrangeu também a arquitetura, a moda e o *design*. Na arquitetura, as concepções eram geométricas e funcionais, apenas variando a riqueza dos

materiais e o luxo dos objetos de decorao, enquanto a surpresa dos longos corredores e dos vidros e paines corredios permitiam jogar com volumes e luz (STRINER, 1997).

Segundo Weber (1993), este estilo apresentou algumas derivaoes como o *Tropical Dco*, uma verso regional para o *Streamline* em determinados locais dos EUA, especialmente na Flrida e em algumas reas da Califrnia. Como regra geral, seus edifcios eram construdos de concreto revestido em uma linguagem aerodinmica associada a detalhes em ziguezague, policromia e ornamentos estilizados orgnicos e abstratos. O branco funcionalista era freqentemente coberto por um tratamento em cores pastis, tais como o rosa-flamingo, o verde-mar e o amarelo-canrio. As fachadas dos hotis de Miami Beach caracterizam-se por planos curvilneos e ornatos aplicados, cujas estruturas horizontais so coroadas por smbolos futuristas e sinais em non.

Art Dco no Brasil

A poca histrica do *Dco* foi um perodo de elegantes embalagens, extravagantes cenrios cinematogrficos e tipos de letras cheios de filigranas. Seu panorama era to espetacular e to freqentemente excessivo, que tornava muito difcil separar o que era bom do que era ruim. Para Tambini (1999), a interao de formas geomtricas, os padres abstratos de ziguezagues, as asnas e refulgncias executadas em cores brilhantes e o uso de bronze, marfim e bano eram traos comuns a todos. Criticado por alguns pela opulncia, este estilo era freqentemente considerado um desvio das teorias puristas expostas pelos modernistas.

A variedade de influncias que caracterizaram o *Art Dco* resultou, segundo Conde & Almada (1997) em trs linhas de obras: a primeira, mais seca e geometrizada, muito prxima do Racionalismo modernista e tm conhecida como *Escalonada* ou *Ziguezague*; a segunda, afrancesada, com resqucios acadmicos e nfase decorativa, lembrando o *Art Nouveau* ingls e o austraco; e a terceira, sinuosa e aerodinmica, inspirada no Expressionismo e no *design* nutico, tm chamada de *Streamline Moderne*. Pode-se dizer que foram a primeira e a terceira tendncias que mais se manifestaram na produo latino-americana e brasileira, em especial em edifcios de apartamentos, pequenos hotis e cinemas.

No Brasil, o *Art Dco* e suas influncias na arquitetura aconteceram de modo tardio em relao ao europeu ou ao norte-americano, especialmente a partir dos anos 30, vindo concorrer com as tendncias de modernizao³. Centralizou-se principalmente nas obras comerciais, caracterizadas

³ Foi somente na dcada de 1930 que o concreto armado comeou a ser empregado sistematicamente nas residncias da classe mdia brasileira, sempre escamoteado por revestimentos e tratamentos plsticos ligados ao estilo da moda, o *Art Dco*. Conforme Lemos (1989), o marco finalizador do ciclo cafezista das moradias burguesas eclticas em So Paulo foi a Casa da Rua Santa Cruz, de Gregori Warchavchik (1896-1972), realizada somente em tijolos, de sobrado feito de assoalho e grossos dormentes de madeira e coberta de telhas tradicionais de barro de capa e canal. Constituiu esta o fim de uma era e o incio de outra. Suas paredes lisas, desnudadas de qualquer ornamentao, simbolizaram o exaurimento das decoraoes estilsticas. Warchavchik e, depois, Rino Levi (1901-1965) deflagraram o novo movimento, dito modernista, que o povo chamava de "futurista", resultado da popularizao do estilo *Art Dco*, o responsvel pelo gradual escaseamento do *Neocolonial*/simplificado dos palacetes de tijolos  vista. A volvel burguesia encantara-se com o novo estilo francs.

por entradas de esquina, cantos arredondados e saliências em friso; e tendo como seus maiores centros de difusão Rio de Janeiro e São Paulo. Este estilo apareceu no país exatamente no ponto de intersecção entre o Ecletismo e o Modernismo. O primeiro consiste no termo que designava a convivência simultânea – ou a sucessão rápida – de diversos estilos arquitetônicos concorrentes entre si, além de também indicar a atitude intelectual que mesclava, em uma mesma obra, influências diferenciadas. O segundo, cujo período de consolidação ocorreu a partir da década de 1940, tinha como objetivo básico a liquidação do Academicismo, fundamentando-se na industrialização de materiais e métodos construtivos, na funcionalidade e no anti-decorativismo.

Basicamente, ainda conforme Conde & Almada (1997), podem ser citadas como características do *Art Déco*, em especial na capital Rio de Janeiro, onde o estilo manifestou-se de início: a composição de matriz clássica, tanto simétrica como axial, com acesso centralizado ou valorizando a esquina (no plano horizontal) e tripartida em base, corpo e coroamento escalonado (no plano vertical); e o tratamento volumétrico das partes constituintes e superfícies, à maneira moderna, com predominância de cheios sobre vazios, articulação de volumes geometrizados e simplificados (varandas semi-embutidas) ou sucessão de superfícies curvas (aerodinamismo); linguagem formal tendente à abstração (contenção expressiva dos ornamentos decorativos, quase sempre em alto e baixo-relevo) e composição com linhas e planos, verticais e horizontais, fortemente definidos e contrastados.

Outra característica do *Art Déco* brasileiro foi a articulação e integração entre arquitetura, interiores e *design* – mobiliário, luminárias e serralheria artística –, além da valorização dos acessos e portarias. Houve ainda o emprego de estruturas em concreto armado, embasamentos revestidos em granito, mármore e materiais nobres, revestimentos altos em pó-de-pedra (mica) e janelas tipo “Copacabana” (persianas de enrolar/basculantes) em madeira ou ferro, ou seja, uma mescla de técnicas construtivas industriais (modernas) e decorativas artesanais (tradicionais).

Geralmente, nos programas residenciais, as plantas eram flexíveis, com acesso por hall, circulação ou galeria (espaço interconector) e compartimentos de uso intercambiável (quartos/salas) e iluminação feérica e cenográfica, intenção esta manifesta desde as perspectivas que acompanham os projetos – talvez uma influência cinematográfica. O estilo *Art Déco* caracterizava-se, de modo geral, pelos ornatos em alvenaria revestida por argamassa, geralmente pó-de-pedra; e os detalhes mais elaborados em estuque, reproduzindo em retas, ângulos e curvas básicas, os frisos, diamantes, gregas, serrilhados, máscaras, linhas de força, ordenações, escalonamentos, ondas e tantos outros motivos de pequena escala que se somavam ou se justapunham aos corpos geometrizados e aos demais elementos que compunham a caixa edificada. Aqui, a influência indígena nessa arquitetura restringiu-se a três aspectos: motivos decorativos geométricos e labirínticos inspirados naqueles da cerâmica *marajoara* da Ilha de

Marajó PA; altos e baixos-relevos e estatuária (mais rara) representando o índio, a flora e a fauna amazônica; e edifícios batizados com nomes indígenas – de longe, o mais relevante – como Guahy, Hicatú, Itacuahy, Itahy, Itaoca, Itaiúba, Itayá, etc. (CONDE & ALMADA, 1997).

Entre as obras *Art Déco* no Rio de Janeiro, podem ser destacadas o *Edifício Natal-Cine Pathé* (1927); o *Edifício Guinle* (1928); o *Teatro Carlos Gomes* (1931); o *Cine Plaza* (1934); o *Palácio Duque de Caxias* (1935); o *Edifício Colombo* (1938); o *Hotel Acapulco* (1940) e o *Edifício Biarritz* (1940). Como monumentos *Art Déco*, aponta-se, além da *Estátua do Cristo Redentor*, o *Monumento a Cuauhtémoc*, no Aterro do Flamengo; a *Mulher com Ânfora*, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Candelária; e o *Monumento ao Almirante Tamandaré*, na Praia de Botafogo. De modo geral, pode-se dizer que a maior parte da produção *Art Déco* no Brasil aconteceu entre 1930 e 1940, período no qual se destacaram os arquitetos Robert R. Prentice, Henri P. P. Sajous, Arnaldo Gladosch, Elisiário da Cunha Bahiana, Ricardo Wriedt e Adalberto Szilard. Embora a maior parte dessa produção concentre-se no Rio de Janeiro, onde é mais conhecida e catalogada, existem inúmeros exemplares em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e em outros estados.

Arquitetura Art Déco em Londrina

A cidade de Londrina, localizada na região norte paranaense, ocupa uma posição estratégica em termos geoeconômicos e constitui-se em um importante centro de referência macro-regional. Com pouco mais de 70 anos de existência e cerca de meio milhão de habitantes, cresceu de forma acelerada, apresentando características peculiares que influenciaram decisivamente na sua conformação urbana e, conseqüentemente, em sua paisagem arquitetônica. Como já citado, sua formação, de iniciativa britânica, relacionou-se a um amplo processo de planejamento urbano e territorial de uma das áreas mais férteis do país, o que fez de Londrina um pólo receptor e irradiador de um grande afluxo populacional, incrementado principalmente pela cafeicultura.

Em sua fase pioneira, a cidade era constituída predominantemente por típicas construções em madeira, sendo que até mesmo as primeiras casas realizadas em alvenaria de tijolos maciços obedeceriam as mesmas tipologias arquitetônicas das moradias de madeira. O *Art Déco* chegou a Londrina através de seu primeiro sobrado, construído em novembro de 1934 na Rua Minas Gerais, pelos construtores Ângelo Ferrari e Francisco Nicolela. Este sobrado, assim como as demais obras em alvenaria dos anos 30 e 40, possuía referências deste estilo na sua fachada, especialmente os contornos geometrizados da platibanda e dos balcões. Outros exemplos foram o *Banco Noroeste*, de 1932; a *Associação Recreativa e Escolar de Londrina – AREL*, de 1934; a *Caixa Econômica Federal*, de 1937; as primeiras instalações da firma dos *Irmãos Fuganti*, de 1940; e o *Hotel dos Viajantes*, de 1943 (Fig. 1).

Figura 1 – Hotel dos Viajantes (1943)
(Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

Na década de 1940, aconteceu o fortalecimento da estrutura comercial de Londrina, havendo a instalação de atacadistas de gêneros alimentícios e de armazéns filiais de empresas paulistas, que vendiam para os viajantes. Este período foi marcado pelo aumento do número de construções em alvenaria na cidade, principalmente substituindo as antigas obras em madeira, dotando a cidade de uma arquitetura de bases ecléticas e introduzindo as referências em *Art Déco*. Como exemplos, tem-se a antiga *Sede da CTNP* de 1940, com formas classicistas, incluindo pilastras e cornijas estilizadas; e o *Paço Municipal*, inaugurado em julho de 1942, na esquina das ruas Minas Gerais e Santa Catarina, com características racionalizadas, como limpeza decorativa, janelas retangulares e escalonamento da platibanda.

Figura 2 – Antiga sede da Associação Comercial de Londrina (1942)
(Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

A sede própria da *Associação Comercial e Industrial de Londrina* – ACIL (Fig. 02) também foi construída na Rua Minas Gerais em estilo *Art Déco*. Inaugurada em janeiro de 1942, a obra apresentava uma composição simétrica de empenas escalonadas com marcação de pilastras, molduras e balcão sinuoso. Nos anos 70, o prédio foi demolido e, em seu lugar, foi construído o *Edifício Palácio do Comércio*, inaugurado em junho de 1976. Preservou-se apenas a estátua de Hermes, o deus do comércio, atualmente exposta no hall principal do edifício.

Figura 3 – Sede das Organizações Irmãos Fuganti, atual HSBC (1946/8)
(Fonte: Arquivo do autor).

O *Conjunto Fuganti* (Fig. 3), cuja volumetria em curva, tipicamente *Art Déco*, caracterizava a Praça Willie Davids, atual *Calçada* da Avenida Paraná, desempenhou importante papel de referência para a cidade, consistindo em uma das primeiras e mais importantes lojas de departamentos do interior do país. Executado em outubro de 1948, pelo engenheiro Eustáquio Toledo, o edifício possui três pavimentos. Caracterizando-se pela planimetria curva, entrada de esquina, marquise arredondada, friso superior e marcações verticais, além de um cilindro incrustado na volumetria geometrizada, atualmente é ocupado pela Agência Central do Banco HSBC, que foi responsável pela restauração de sua fachada.

Em março de 1949, foi instalado o atual *Centro de Saúde de Londrina* (Fig. 04), caracterizando-se por uma construção de formas “adocicadas”, com entrada de esquina, cantos arredondados, janelas retangulares, saliências em friso e base rustificada. A influência do *Art Déco* foi tamanha que muitas obras londrinenses começaram a apresentar traços de uma arquitetura racionalizada, como fachada recortada, contornos em frisos e geometrização das aberturas, além da platibanda ocultando o telhado em águas. Devem ser citados os hotéis localizados próximos à antiga *Estação Rodoviária* – atual *Museu de Arte de Londrina* –, estes situados na Rua Benjamin Constant, tais como o Berlim, o Aliança e o Varsóvia, todos construídos no final da década de 1940. O *Hotel Varsóvia* (Fig. 05), atualmente denominado *Village*, foi realizado em 1946 pelo engenheiro

Edmundo Rezende, tendo sofrido algumas reformas nos anos 60 e 70. Além da planimetria típica, caracteriza-se pela entrada de esquina, frisos decorativos, marquise e balcões curvos.

Figura 4 – Centro de Saúde de Londrina (1948/9)
(Fonte: Arquivo do autor).

Figura 5 – Hotel Village, antigo Hotel Varsóvia (1946)
(Fonte: Arquivo do autor).

O antigo Fórum de Londrina – atual *Biblioteca Pública Municipal* –, foi inaugurado em setembro de 1950. Em termos de arquitetura, o edifício reúne elementos classicistas, principalmente as duplas colunas de seção quadrada da entrada principal, a balaustrada das platibandas que escondem o telhado cerâmico e as molduras das janelas. A geometrização dos ornamentos apontavam para o *Déco*, que no momento predominava na cidade. Destacam-se ainda como características plásticas do prédio os balcões e altos-relevos das janelas, além dos frisos que percorrem todas as empenas superiores da edificação, conferindo-lhe um caráter clássico, ainda mais acentuado pelo corpo saliente da entrada. Já a *Agência Central de Correios e Telégrafos* (Fig. 6) foi instalada também no início dos anos 50 no o prédio de três pavimentos na Rua Rio de Janeiro, esquina com a Rua Mto. Egídio Camargo Amaral. Suas características formais novamente recaem no *Art Déco*, principalmente pelo jogo volumétrico e ornamentação geometrizada, repetindo aqui o modelo proveniente de outros centros nacionais, principalmente da capital do país.

Figura 6 – Agência Central de Correios e Telégrafos de Londrina (1947/9)
(Fonte: Arquivo do autor).

Os anos 50 foram decisivos para a transformação do panorama arquitetônico da cidade, quando foram implantadas obras que se tornaram referências para as demais construções da época e que incorporavam a idéia de progresso. Localizadas na região central e muitas delas projetadas por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, trouxeram uma nova ordem e a possibilidade de uma nova paisagem, moderna, para a cidade. A partir de então, Londrina perdeu sua fisionomia predominantemente *Art Déco*, passado a incorporar o modernismo em suas construções principais, que afirmava sua identidade como pólo de desenvolvimento regional.

Metodologia e Resultados Obtidos

Após a revisão bibliográfica sobre o tema e a pesquisa nos arquivos históricos da cidade, como os da *Biblioteca Pública Municipal* e do *Museu Pe. Carlos Weiss*, a pesquisa que originou este artigo passou para o levantamento em campo das principais construções *Art Déco* de Londrina. Procurou-se apresentar um conjunto de 30 (trinta) obras existentes na cidade de Londrina, que podem ser consideradas exemplares remanescentes do estilo e que, juntamente, com as anteriormente citadas, constituem patrimônio arquitetônico, especialmente no que se refere a esta manifestação particular dos anos 40, que antecedeu as experiências modernistas na cidade. O critério utilizado para esta seleção foi principalmente a localização central destas obras, além da facilidade de identificação de seus elementos fundamentais, o que faz necessário, sem dúvida,

ressaltar que existem muitos outros exemplares igualmente interessantes. Alguns dos quais j descritos por reformas posteriores.

A pesquisa conduziu  publicao do livro “Arquitetura Art Dco em Londrina” (CASTELNOU, 2002a), por iniciativa do autor, em parceria com a Diretoria de Patrimnio Histrico Cultural da Prefeitura e graas  Lei de Incentivo  Cultura do Municpio, ao de apoio institucional que recebeu o Prmio Rodrigo de Melo Franco, concedido pelo *Instituto de Patrimnio Histrico e Artstico Nacional* – IPHAN. Entre as obras levantadas e apresentadas na publicao, podem ser citadas as seguintes, com os respectivos elementos *Art Dco* destacados:

- 1) *Bazar Ajimura*, Rua Sergipe: Pilastras e platibanda escalonadas;
- 2) *Bar e Lanchonete Farroupilha*, esquina da Rua Sergipe com Duque de Caxias: Entrada de esquina, platibanda escalonada;
- 3) *Loja Mirex*, esquina da Rua Sergipe com Rua Minas Gerais: Entrada de canto, marquises e balces arredondados, frisos superiores;
- 4) *Foto Clula*, esquina da Rua Sergipe com Avenida Rio de Janeiro: Entrada de esquina, janelas de canto, frisos e platibanda recortada;
- 5) *Loja Squino de Ofertas*, esquina da Rua Sergipe com Rua Professor Joo Cndido: Entrada de esquina, janela de canto, platibanda recortada e planimetria arredondada;
- 6) *Loja Gs Peas/Foto dos Comercrios*, esquina da Rua Sergipe com Rua Pernambuco: Entrada de esquina, marquise e platibanda recortadas;
- 7) *Darom Mveis*, esquina da Rua Benjamin Constant com Rua Pernambuco: Entrada de esquina, marquise e platibanda escalonada;
- 8) *Restaurante Tai Pei*, esquina da Rua Benjamin Constant com Rua Duque de Caxias: Marquise e frisos, salincias verticais;
- 9) *Casa de Carnes Gacha*, esquina da Rua Benjamin Constant com Rua Quintino Bocaiva: Entrada de esquina, janelas de canto, frisos, planimetria e balces curvos;
- 10) *Farmcia Accia/Londripeas*, esquina da Rua Quintino Bocaiva com Rua Fernando de Noronha: Entrada de esquina, marquise, molduras e frisos superiores, aberturas verticais;
- 11) *Loja Pisolon*, esquina da Rua Quintino Bocaiva com Rua Fernando de Noronha: Entrada de esquina, janelas de canto, molduras e frisos;
- 12) *Loja Paviflex*, esquina da Rua Quintino Bocaiva com Rua Mossor: Frisos superiores, balces e marquises arredondadas;

- 13) *Posto Monteiro*, esquina da Rua Quintino Bocaiúva com Rua Eduardo Benjamin Hosken: Frisos, marquise e planimetria curva;
- 14) *Bar Brasil*, esquina da Rua Piauí com a Rua Prefeito Hugo Cabral: Entrada de esquina, cantoneiras e frisos, platibanda escalonada;
- 15) *Shopping Centro da Moda (Antiga Indústria Reifor)*, esquina da Avenida Tiradentes com Rua Rebouças: Fachada arredondada, marquise e molduras geometrizadas.

Conclusão

O advento do estilo *Art Déco*, consagrado em Paris pela *Exposição Internacional de Artes Decorativas* de 1925, correspondeu a um sensível recuo do repertório vegetal do anterior *Art Nouveau*. As ondulações lineares inspiradas pela flora e fauna foram substituídas por combinações de formas geométricas; e esta geometrização superficial da ornamentação tradicional, devido à influência do cubismo e outras tendências de arte moderna, fez predominarem na arquitetura do *Art Déco* as imbricações de ângulos, o jogo volumétrico e o grafismo planimétrico. Em alguns casos, o despojamento das superfícies foi acompanhado da predileção pelo arredondamento dos cantos, pelo escalonamento de superfícies, pelas cores primárias e pelas formas elementares, tais como o círculo, o quadrado e o triângulo, de acordo com as pesquisas artísticas do momento.

Tal tendência artística encontrou campo fértil para seu desenvolvimento não somente na Europa e nos EUA, como também no Brasil, onde concorreu, ao mesmo tempo, com as correntes ecléticas e com as vanguardas modernistas, especialmente aquelas que propagavam a forma pura e não-ornamental. Partindo de centros maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro, o estilo expandiu-se pelo país, chegando ao Paraná e, juntamente com o desenvolvimento, à cidade de Londrina, no norte do Estado. Muitos historiadores da arte e do *design* consideram o *Art Déco* mais como uma manifestação secundária e paralela do que um movimento de contribuição válida para a formação do estilo contemporâneo. Isto porque grande número de obras criadas segundo essa tendência entre as duas Grandes Guerras fogem da simplicidade da apresentação e da funcionalidade da forma, essências do *Movimento Moderno*. Alguns dos mais extremados esforços desse estilo apenas produziram trabalhos que podem ser descritos como *kitsch*. Todavia, esse “movimento” somente veio reafirmar que o apego do homem a tudo que é ornamental ou decoração superficial, sem significados mais profundos, não pode ser deixado de lado tão facilmente.

Contudo, estando a meio termo entre o gosto ornamental que caracterizava o ecletismo e a proposta de limpeza visual empreendida pelos modernos, o estilo *Art Déco* tentava conciliar duas frentes. Em muitos casos, associava o uso do concreto, da pastilha e do vidro a sacadas e platibandas com relevos geométricos em ziguezague ou volumes praticamente límpidos. Janelas

emolduradas, balaustradas em ngulo reto, salincias verticais do piso  cobertura e espaos fluidos abriram caminho para uma arquitetura funcional e racional que se desenvolveu em todo o pas, mas que aqui vem exemplificada com o que ocorreu em solo londrinense, representando muitas vezes, de acordo com Castelnou (1998), os ideais de progresso e desenvolvimento to almeados pela populao, em todos os seus nveis.

Em Londrina, embora acontecendo de modo tardio – em meados da dcada de 1940 –, o *Art Dco* repetiu as caractersticas fundamentais do estilo, principalmente no que se refere  geometrizo das fachadas, volumetrias escalonadas e formas aerodinmicas. A platibanda que escondia o telhado cermico em guas era recortada, atravs da dentificao, assim como cantoneiras, frisos e salincias passavam a contornar os planos das fachadas. Ocorrendo de forma especial nas construes de esquina, de planimetrias arredondadas e janelas de canto, o estilo marcou os estabelecimentos comerciais implantados a partir da fase de desenvolvimento londrinense, preparando campo para a implantao definitiva da linguagem arquitetnica moderna, aqui estabelecida no decorrer dos anos 50.

Balces e marquises de cantos arredondados surgiram em abundncia nos sobrados de uso misto, localizados na regio central da cidade, especialmente nas ruas Benjamin Constant, Sergipe, Quintino Bocaiva e Duque de Caxias. Atualmente, a maior parte tem suas caractersticas mais peculiares ocultas por letreiros luminosos e *outdoors*, que, alm de mascarar esta importante manifestao arquitetnica, contribuem para a poluio visual da rea. Na Avenida Paran, importante via de circulao no centro de Londrina, na qual se localiza o *Calado*, os exemplares *Art Dco* foram na sua grande maioria substituídos por obras modernas, nos anos 50 e 60; ou ainda, por construes contemporneas. Assim, pode-se dizer que provavelmente tambm ser este o futuro dos ltimos exemplares do estilo nas regies prximas ao ncleo histrico original. No so raros os exemplos de demolies e reformas desastrosas de obras do gnero, justificadas pela idia de atualizao e modernizao de instalaes.

Londrina tornou-se um centro regional de bens e servios, destacando-se por seu atendimento mdico, educacional, sistema de transportes, comunicaes e infra-estrutura. Hoje em dia, a cidade encontra-se em plena fase de afirmao como plo macrorregional e, quanto ao seu quadro arquitetnico, observa-se que at hoje reproduz a mentalidade de constante renovao, caracterizando o ambiente de cidade nova – um fato que coloca em questionamento o pensamento preservacionista na cidade e em risco seu acervo histrico (CASTELNOU, 2002b). O acelerado desenvolvimento da cidade trouxe vrios pontos positivos, entretanto, tambm sacrificou parte da sua memria histrica.

Deste modo, torna-se fundamental um inventrio rigoroso dessa arquitetura, fatalmente fadada a ser demolida e substituída por edificaes, que certamente menosprezaro seu valor histrico e

artístico, tão valioso à memória da cidade e do Estado, uma vez que constituem importante testemunho daquele período de expansão e afirmação do Norte paranaense. Na proposição do resgate de uma fisionomia perdida de Londrina, conseguido através da restauração e preservação dos mais valiosos exemplares *Art Déco*, antecessores diretos da arquitetura moderna, encontra-se a iniciativa de dar à cidade e região – ou até mesmo de reforçar – uma identidade própria, fator fundamental em uma época de grandes e irreversíveis transformações. Com uma mudança tão rápida, a cidade de Londrina pode também perder o que tem mais de precioso: um passado ímpar, marcado pelo pioneirismo e pela audácia daqueles que acreditaram no sonho que de seu solo poderia nascer uma cidade de futuro.

Referências Bibliográficas

CASTELNOU, A. M. N. *A Influência da produção modernista na transformação do panorama arquitetônico da cidade de Londrina nos anos 50*. São Carlos: Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1998.

_____. *Arquitetura Art Déco em Londrina*. Londrina: Atrito Art Editorial, 2002a.

_____. *Arquitetura londrinense: expressões de intenção pioneira*. Londrina: Atrito Art Editorial, 2002b.

CONDE, L. P. F.; ALMADA, M. *Panorama do Art Déco na arquitetura e no urbanismo do Rio de Janeiro*. In: GUIA DA ARQUITETURA ART DÉCO NO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro: Index: Secretaria Municipal de Urbanismo, 1997.

DUCHER, R. *Características do estilos*. 2a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

DUNCAN, A. *Art Déco*. London: Thames and Hudson Ltd., 1988.

JOFFILY, J. *Londres - Londrina*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

LAMBERT, R. *A arte do século XX*. São Paulo: Círculo do Livro, 1981.

LASSALLE, H. *A gramática dos estilos: a arte do século XX*. São Paulo: Martins Fontes, Vol. I, 1986.

LEMOS, C. A. C. *Alvenaria burguesa*. 2a. ed. São Paulo: Nobel, 1989.

MAENZ, P. *Art Déco: 1920-1940*. Barcelona: Gustavo Gilli, Col. Comunicación Visual, 1974.

STRINER, R. *Art Déco*. New York: Abbeville Press, 1997.

TAMBINI, M. *O design do século*. 2a. ed. São Paulo: Ática, 1999.

WEBER, E. *Art Déco*. Leicester: Bison Books Ltd., 1993.

ZANI, A. C. *Arquitetura em madeira*. São Paulo: IMESP, 2003.

ZORTÉA, A. J. *Londrina através dos tempos e crônicas da vida*. São Paulo: Juriscredi, 1975.